

4962 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756344>

4963

4964 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE COLABORADORES EM UM CENTRO DE 4965 DISTRIBUIÇÃO UTILIZANDO AHP E TOPSIS

4966

4967 Igor Santos Barros^a; Marcus Murilo Alves Basilio^b; Denilson Ricardo de Lucena Nunes^c

4968

4969 ^aUniversidade do Estado do Pará, Engenharia de Produção, igor.sbarros@outlook.com

4970 ^bUniversidade do Estado do Pará, Engenharia de Produção, marcusmurilo64@gmail.com

4971 ^cUniversidade do Estado do Pará, Engenharia de Produção, denilson.nunes@uepa.br

4972

4973 Eixo temático: Engenharia de Produção.

4974

4975

RESUMO

4976 Este estudo propõe um modelo de avaliação de desempenho de colaboradores em centros de
4977 distribuição, utilizando a integração dos métodos Analytic Hierarchy Process (AHP) e
4978 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). A pesquisa foi
4979 conduzida em um CD localizado na região amazônica, com dados coletados no mês de agosto
4980 de 2025, envolvendo critérios de desempenho como quantidade de apanhas, aderência ao 5S,
4981 dias faltados e dias atrasados. O AHP permitiu hierarquizar os critérios, destacando a
4982 quantidade de apanhas como o mais relevante, enquanto o TOPSIS possibilitou ordenar os
4983 colaboradores de acordo com sua proximidade da solução ideal. Os resultados indicaram que
4984 o colaborador identificado como Alternativa 1 apresentou o melhor desempenho, sem faltas
4985 ou atrasos e com maior número de apanhas. A aplicação integrada dos métodos demonstrou-se
4986 eficaz para gerar avaliações mais objetivas, justas e alinhadas à gestão de pessoas, além de
4987 apoiar programas de capacitação e melhoria contínua nos centros de distribuição.

4988

4989 **Palavras-chave:** Avaliação de desempenho; AHP; TOPSIS; Centros de distribuição;
4990 Logística.

4991

4992 1. INTRODUÇÃO

4993 A competitividade e eficiência operacional são fatores críticos para o sucesso de
4994 cadeias de abastecimento (supply chains) modernas, Li et. al. (2006) afirma que a competição
4995 não ocorre mais entre organizações, mas entre cadeias de suprimentos. Em particular, os
4996 centros de distribuição (CDs) desempenham papel central na logística de armazenagem,
4997 movimentação de materiais, separação de pedidos, expedição, dentre outros processos que
4998 influenciam diretamente tanto custos como níveis de serviço.

4999 Um CD bem gerido exige que seus colaboradores operem com desempenho elevado,
5000 otimizando produtividade, qualidade, pontualidade e minimizando erros ou desperdícios.
5001 Diante disso, avaliar o desempenho dos colaboradores torna-se essencial, não apenas para
5002 reconhecimento, mas para diagnóstico, capacitação, alocação de recursos humanos e melhoria
5003 contínua. Na busca pelo aumento da eficiência operacional, um sistema de indicadores de

5004 desempenho adequado ao centro de distribuição torna-se uma ferramenta essencial ao
5005 processo de gestão desse centro (Côrtes, 2009).

5006 Os desafios práticos incluem selecionar quais critérios de desempenho são mais
5007 relevantes, atribuir pesos a esses critérios de forma coerente, e classificar colaboradores de
5008 modo que as decisões resultantes sejam as mais justas possíveis. Métodos multicritério de
5009 apoio à decisão (MCDM) oferecem uma via promissora para isso.

5010 Dois métodos bastante utilizados são o Analytic Hierarchy Process (AHP) e o
5011 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Conforme mostra
5012 Miranda et al. (2024) em sua pesquisa, o AHP auxilia na definição de pesos relativos entre
5013 critérios segundo julgamentos de especialistas, enquanto o TOPSIS possibilita ordenar
5014 alternativas (no caso, os colaboradores) com base nessas ponderações, comparando-as com
5015 soluções ideais e sendo eficazes na avaliação de desempenho de colaboradores do centro de
5016 distribuição.

5017

5018 2. OBJETIVOS

5019 2.1 Objetivo Geral:

5020 Desenvolver um modelo multicritério que avalie o desempenho de colaboradores em
5021 um centro de distribuição usando AHP para determinar pesos dos critérios e TOPSIS para
5022 ranquear os colaboradores.

5023 2.2 Objetivos Específicos:

- 5024 ● Identificar e consolidar critérios relevantes de desempenho para colaboradores em
5025 centros de distribuição, incluindo critérios operacionais, comportamentais, de
5026 segurança, de qualidade e produtividade.
- 5027 ● Aplicar o método AHP para estimar pesos relativos entre os critérios identificados,
5028 considerando julgamentos de especialistas da área logística.
- 5029 ● Utilizar o método TOPSIS para ordenar os colaboradores avaliados, com base nos
5030 critérios ponderados.
- 5031 ● Proporcionar recomendações gerenciais para melhoria de desempenho individual e
5032 organizacional, destacando pontos fortes e deficiências.

5033

5034 3. MATERIAL E MÉTODOS

5035 A pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa-quantitativa (mista),
5036 descritiva e explicativa. Descritiva no sentido de mapear e identificar critérios e pesos;

5037 explicativa na medida em que busca entender relações entre desempenho e variáveis de
5038 contexto. A metodologia envolve identificação de critérios, aplicação do AHP para definição
5039 de pesos, e aplicação do TOPSIS para ranqueamento de colaboradores.

5040 O estudo foi realizado em um centro de distribuição localizado na região amazônica,
5041 com foco na avaliação de desempenho dos colaboradores do setor de separação de pedidos. Os
5042 dados foram coletados no período de agosto de 2025, abrangendo um mês de operação. As
5043 informações foram obtidas a partir dos relatórios gerenciais do sistema de controle
5044 operacional da empresa, complementados por registros de apontamentos de liderança e do
5045 setor de qualidade.

5046 As variáveis selecionadas para análise foram definidas em conjunto com gestores de
5047 Produção e Logística, considerando tanto critérios de desempenho operacional quanto de
5048 conformidade com normas internas de qualidade e segurança. As alternativas (critérios de
5049 avaliação) utilizadas foram:

- 5050 ● Critério 1 (C1): Quantidade de Apanhas (Qt. Apanha): número de vezes que o
5051 colaborador vai até o endereço coletar determinado produto para a ordem de serviço;
- 5052 ● Critério 2 (C2): 5S: nível de aderência às práticas de organização, limpeza e disciplina
5053 no posto de trabalho, avaliado por auditorias internas (calculado por meio de
5054 auditorias);
- 5055 ● Critério 3 (C3): Dias Faltados: número de ausências não justificadas;
- 5056 ● Critério 4 (C4): Dias Atrasados: número de vezes em que o colaborador não cumpriu o
5057 horário estabelecido;

5058 Os pesos de ponderação foram obtidos por meio do método AHP, a partir do
5059 julgamento dos líderes do setor de produção e qualidade da empresa, que atribuíram
5060 comparações paritárias entre os critérios com base na escala fundamental de Saaty (1980).
5061 Esse processo possibilitou refletir a experiência prática dos gestores na priorização dos fatores
5062 que mais impactam o desempenho no centro de distribuição atualmente.

5063 As notas do TOPSIS foram padronizadas por meio de escalas normalizadas. Para o
5064 critério Quantidade de Apanhas (C1), utilizaram-se os valores absolutos coletados. Já nos
5065 critérios 5S (C2), Dias Faltados (C3) e Dias Atrasados (C4), aplicou-se uma escala de 1 a 10,
5066 em que o melhor desempenho recebia nota 10 e os demais valores eram ajustados
5067 proporcionalmente. Essa padronização foi necessária para evitar distorções, já que os critérios
5068 possuíam naturezas e unidades de medida diferentes.

5069

5070 **4. RESULTADOS E DISCUSSÃO**

5071 A Tabela 1 apresenta os dados coletados no mês de agosto de 2025 referentes aos
5072 colaboradores analisados. Os indicadores foram obtidos a partir dos relatórios operacionais da
5073 empresa, refletindo o desempenho individual no processo de separação de pedidos.

5074 **Tabela 1.** Dados coletados durante 1 mês

Alternativas	Qt. Apanha	5S	Dias Faltados	Dias Atrasados
A1	18499	2	0	0
A2	16320	1	1	1
A3	16085	1	1	0
A4	15869	1	1	2
A5	13892	2	1	0

5075 Com base nos julgamentos dos especialistas, foram definidos os pesos relativos de
5076 cada critério por meio da aplicação do método AHP, como mostrado na Tabela 02.

5078

5079 **Tabela 2.** Matriz de julgamento AHP utilizando a escala de Saaty

Matriz de Julgamento				
	C1	C2	C3	C4
C1	1,00	5,00	3,00	4,00
C2	0,20	1,00	0,14	0,33
C3	0,33	7,00	1,00	5,00
C4	0,25	3,00	0,20	1,00

5080

5081

5082 Após a realização da matriz de julgamento, os dados acima foram utilizados para a
5083 definição dos pesos de cada critério, uma vez que os pesos foram gerados por meio dos
5084 especialistas presentes na organização, não se fez necessária a análise de consistência. A
5085 Tabela 03 apresenta a matriz dividida e os pesos atribuídos.

5086

5087 **Tabela 3.** Matriz dividida e pesos atribuídos

Matriz Dividida					
	C1	C2	C3	C4	Peso
C1	0,56	0,31	0,69	0,39	0,48778
C2	0,11	0,06	0,03	0,03	0,05995
C3	0,19	0,44	0,23	0,48	0,33464
C4	0,14	0,19	0,05	0,10	0,11763

5088

5089

5090 Observa-se que o critério C1 – Quantidade de apanhas foi o que apresentou maior peso,
5091 resultado já esperado, visto que o volume de itens coletados e transportados impacta
5092 diretamente o desempenho da função exercida pelos colaboradores, além disso, a

5093 produtividade é o fator mais importante para os gestores da empresa quando comparada aos
5094 demais critérios. Por outro lado, o critério C2 – 5S obteve o menor peso uma vez que a adesão
5095 ao programa de 5S não é um fator tão relevante dentro da operação realizada pelos
5096 colaboradores. Com os pesos definidos, os colaboradores foram avaliados pelo método
5097 TOPSIS, a partir das notas atribuídas em cada critério. A Tabela 04 apresenta as notas
5098 atribuídas a cada alternativa em relação aos critérios estabelecidos.

5099

5100 **Tabela 4.** Aplicação do método TOPSIS

	C1	C2	C3	C4
A1	18499,00	342213001,00	10,00	100,00
A2	16320,50	266358720,25	9,00	81,00
A3	16085,00	258727225,00	9,00	81,00
A4	15869,00	251825161,00	9,00	81,00
A5	13892,00	192987664,00	10,00	100,00
RAIZ	36223,08	21,05	20,59	21,10

5101

5102 Após a aplicação das matrizes do TOPSIS, ponderadas pelos pesos definidos via AHP,
5103 foi elaborado o ranking final apresentado na Tabela 05.

5104

5105 **Tabela 5.** Ranking final do método TOPSIS

Ci	Alternativas
1,0000	A1
0,4929	A2
0,4641	A3
0,3959	A4
0,1522	A5

5106

5107 O ranking final indicou que o colaborador classificado como Alternativa 1 apresentou
5108 o melhor desempenho no período analisado. Destaca-se que ele obteve coeficiente máximo
5109 (1,0), resultado já esperado, uma vez que não registrou faltas ou atrasos, participou das
5110 práticas de 5S e alcançou o maior número de apanhas, critério que recebeu o maior peso na
5111 avaliação.

5112 5. CONCLUSÃO

5113 A aplicação conjunta dos métodos AHP e TOPSIS mostrou-se eficiente na avaliação
5114 de colaboradores de um centro de distribuição, ao permitir a definição estruturada de pesos
5115 para os critérios e a geração de um ranking objetivo. O critério quantidade de apanhas

5116 destacou-se como o mais relevante, reforçando sua influência direta na produtividade,
5117 enquanto critérios como assiduidade, pontualidade e 5S complementaram a análise.

5118 O modelo proposto contribui para decisões mais justas e baseadas em dados,
5119 favorecendo a identificação de pontos fortes e fragilidades dos colaboradores e possibilitando
5120 a elaboração de ações direcionadas de treinamento, reconhecimento e alocação de recursos.
5121 Dessa forma, o estudo evidencia o potencial da integração de métodos multicritério como uma
5122 ferramenta de apoio à gestão estratégica e melhoria operacional nos centros de distribuição.

5123 O estudo possui algumas limitações, como por exemplo: baixa quantidade de
5124 colaboradores, poucos dados (apenas 1 mês), para trabalhos futuros recomenda-se um número
5125 maior de colaboradores, maior tempo de estudo, além de mais critérios para análise.

5126

5127 6. REFERÊNCIAS

5128 CÔRTEZ, A. de F. *Sistema de indicadores de desempenho logístico de um centro de distribuição do*
5129 *setor supermercadista*. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) — Universidade Federal
5130 de Santa Catarina, 2006.

5131 <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/89432/236506.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

5132 LI, S.; RAGU-NATHAN, B.; RAGU-NATHAN, T. S.; RAO, S. S. The impact of supply chain
5133 management practices on competitive advantage and organizational performance. *Omega*, v. 34, n. 2, p.
5134 107-124, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.omega.2004.08.002>.

5135 https://www.researchgate.net/publication/222028949_The_Impact_of_Supply_Chain_Management_Practices_on_Competitive_Advantage_and_Organizational_Performance.

5137 MIRANDA, J. A.; AMARAL, T. M.; SILVA, A. C. G. C.; AMARAL, F. M. Modelo de decisão
5138 multicritério para avaliação de desempenho de funcionários. *Revista ReCaPe*, v. 14, n. 1, 2024.

5139 <https://revistas.pucsp.br/index.php/ReCaPe/article/view/57345>.

5140 SAATY, T. L. *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. New
5141 York: McGraw-Hill, 1980. Acesso em 13 set. 2025.

5142

